

УДК 616-08-031.81:616.8-009.852

Тошкент Тиббиёт академияси Аллергология клиник иммунология ва хамширалик иши кафедраси .

Профессор Разикова .И.С ассистентлар Шорустамова .С.С , Каримова.Д.С, Солиева.Х.Н

Наслий ангионевротик шишнинг замонавий даволаш усулларининг самарадорлигини баҳолаш

ХУЛОСА

Мақсад. Наслий ангионевротик шишнинг замонавий даволаш усулларининг афзалликлари ва самарадорлигини баҳолаш.

Мақолада Америка, Ҳиндистон, Эрон, Россия ва бошқа мамлакатлар олимларининг тадқиқотлари келтирилган бўлиб, наслий ангионевротик шишнинг ҳар бир даволаш турининг натижалари кўрсатилган.

Калит сузлар. Наслий ангионевротик шиш, C1 ингибитор, Янги музлатилган қон, рекомбинант C1 ингибитор.

SUMMARY

Objective. The evaluation of advantages and the effectiveness of modern treatment methods of hereditary angioedema.

The article presents the researches of scientists of America, India, Iran, Russia and other countries, and shows the results of each type of treatment of hereditary angioneurotic edema.

Keywords. Hereditary angioneurotic edema, C1 inhibitor, Fresh frozen plasma, recombinant C1 inhibitor.

РЕЗЮМЕ

Цель исследования. Оценка преимуществ и эффективности современных методов лечения наследственного ангионевротического отека.

В статье представлены исследования ученых Америки, Индии, Ирана, России и других стран, показаны результаты лечения каждого вида наследственного ангионевротического отека.

Ключевые слова. Наследственный ангионевротический отек, C1-ингибитор, Свежезамороженная плазма, рекомбинантный C1-ингибитор.

Наслий ангионевротик шиш(НАШ) бу - С1 ингибитор оксиди фаолияти функциясининг етишмовчилигидан келиб чиқадиган, аутосома доминант ҳолда наслдан-наслга ўтувчи касаллик¹.

Наслий ангионевротик шиш биринчи марта 1888-йилда Ослер томонидан С1 ингибиторининг функционал танқислиги сабабли келиб чиқувчи касаллик эканлиги тасвирлаб берилган.² Наслий ангионевротик шиш турли хил органлардаги маҳаллий ва чераланган шишлар билан тавсифланади, клиник белгиларга қуйидагиларни ўз ичига олади: теридаги шишлар, қоринда оғрик ҳужралари, тилда шишлар, ларингеал ва фарингеал шишлар бўлиб булар диспноэ ва асфикцияга сабаб бўлади, наслий ангионевротик шишнинг турли хил клиник симптомлари генларга боғлиқ³. Шундай қилиб, турли хил генотиплар туғма ангионевротик шишнинг фенотипларига сабаб бўлади.³ Наслий ангионевротик шишнинг тарқалиши ноаниқ лекин тахминан этник гуруҳлар орасида 50000 та инсонга 1 та ҳолат туғри келиши аниқланган⁴. Симптомлари одатда болалик даврида (2-3 ёшларда) бошланади балоғатга етиш арафасида ёмонлашади ва ҳаёт давомида олдиндан айтиб бўлмайдиган узгаришларга олиб келади.⁴

Комплемент системасига боғлиқ Ангионевротик шишнинг классификацияси (D84.5)

1.Ангионевротик шишнинг наслий тури:

· **НАШ 1-тип** (85 % ҳолатларда). Беморлар қон плазмасида С1-ингибиторининг танқислиги кузатилади, ген функциясини бажара олмаслиги кузатилади. Бунда С1 ингибитор нормага нисбатан 30% кам ишлаши мумкин.

Аутосомно-доминант ҳолда ирсийланади⁵.

· **НАШ 2-тип** (15 % ҳолатларда) Беморлар қон плазмасида С1-ингибиторининг миқдори нормал ёки функционал фаоллиги баланд бўлади.

Аутосомно-доминант ҳолда ирсийланади⁵.

· **НАШ 3-тип**(эстрогенга боғлиқ), (тарқалиш миқдори номаълум) –касаллик яқинда таърифланган⁵.

XII қон ивиш фактори фаолиятининг генетик бузилиши билан боғлиқ деб ҳисобланади⁵. Эстрогенлар наслий ангионевротик шишнинг ҳамма турларининг частотасининг баландлиги ва оғирлик даражасида муҳим рол уйнайди. Наслий ангионевротик шиш 3-типининг узига ҳос хусусиятларидан бири шуки, бунда С1 ингибитори функцияси активлиги нормада бўлади.⁵

Ҳозирги кунда наслий ангионевротик шишнинг турли хил даволаш турлари мавжуд. Ҳаммасининг узига ҳос ютуқ ва камчиликлари мавжуд.

1.ЯНГИ МУЗЛАТИЛГАН ПЛАЗМА БИЛАН ДАВОЛАШ ТУРИ.

Никол Вентзела, Анжелика Паниериа, Марям Аязиб, Сипҳо Дункан
Нтшалитшалик, Заҳра Поурпакб ва бошқалар НАШ билан касалланган беморларни

даволашда янги музлатилган плазма(ЯМП)дан фойдаланганлар ва қуйидаги натижаларни олганлар: НАШ булган 43 нафар беморларнинг 176 тасида уткир шиш ҳолатлари юзага келган, улардан 98 таси янги музлатилган плазма билан даволанган.⁶ Юз , юқори нафас йўлларидаги ва қориндаги шиш янги музлатилган плазма билан даволанган, ҳар бир қисмдаги шиш муносиб равишда 15.3% , 53.1% ва 29.6% бўлган.⁶

Янги музлатилган қоннинг уртача миқдори 400 (280-560) мл, икки ҳолатдан ташқари барча ҳолатларда (эпизодларда) янги музлатилган плазма ўртача 4 соатгача таъсир қилган. 5та трансфузион реакция кузатилди, 5 фоиз ножўя реакция берган ҳолда, анафилаксия бўлди лекин ўлим кузатилмади.⁶ Янги музлатилган қон билан даволаш учун соғлиқни сақлаш ҳаражатлари Жанубий Африкада 369 791 долларни ва Эронда 275 550 долларни ташкил этди, бу асосан касалхонада қанча вақт қолиш муддатига боғлиқ.⁶ Янги музлатилган плазма кўп мамлакатларда ўткир НАШнинг ягона самарали даволаш усули бўлиб қолмоқда, ЯМП самарали ва ҳавфсиз.⁶

Ая Саеб, Карен Ҳ. Ҳаггланд, Кристин Т. Сиголле уз фаолиятларида яъни 2007-2012 йилларда ретроспектив когорт тадқиқотини ўтказдилар, катта жамоат касалхонасига НАШ ташҳиси билан ётқизилган ёши катталарни текширдилар⁷. Ҳаммаси бўлиб 128 та диаграмма демография, коморбидиялар, шифохона курслари ва натижалари учун кўриб чиқилди, Жами 20 та бемордан ЯМП қабул қилинди⁷. Фавқулудда ёрдам бўлими шароитида ЯМПдан фойдаланиш керак⁷. Тадқиқот буйича қуйидаги натижалар олинди: демография ва коморбидиялар даволаш гуруҳига караб фаркланмади, лекин даволанмаган назоратчилар интубация частотаси (60% га нисбатан 35% $p=0,05$) ва интенсив терапия булимларида қолиш (3,5 кунга нисбатан 1,5 кун $p<0,001$), гуруҳ натижалари олинди⁷.

Михаел Преметте, МД; Жошуа Г. Гиббс, ДО; Эллен Л. Пратт, МД; Трэси Р. Стоугхтон, МД ва бошқалар уз тадқиқотларини ўтказиш учун ПубМед ва ОВИД дан қуйидаги калит сўзларни қидирдилар: ирсий ангиодема, ангиодема ва янги музлатилган плазма, ангиодема ва ЯМП ва ирсий ангионевротик шиш.⁸ 1966 йилдан ҳозирги кунгача бўлган инглиз тилидаги мақолалар қидирилган, шунингдек, институционал текширув кенгаши маъқуллагандан сўнг, НАШ билан касалланган беморларнинг тиббий ёзувлари, 1990 йилдан бери ЯМП олганлар ЯМП НАШ белгиларини кучайтирганлиги ҳақида далиллар мавжудлигини аниқлаш учун кўриб чиқишган.⁸ Инглиз тилидаги адабиётларни кўриб чиқиш ва беморларнинг тиббий ёзувларини ўрганиш ЯМП билан боғлиқ салбий ҳолатларни аниқлай олмадилар, бир нечта ҳисоботлар ва уларнинг тажрибалари ЯМП самарали эканлигини кўрсатади. Жарроҳликдан олдин ва ўткир НАШ хуружларини даволаш учун ЯМПдан фойдаланиш мумкин.⁸

НАШда андроген терапиянинг ишлатилиши.

Дуглас Т. Жонстон, D.O., Х. Хенри Ли, M.D., Ph.D., Тимоти Ж. Креиг, D.O., Жонатан А. Бернстин, M.D., ва бошқалар ирсий ангионевротик шишда андрогендан фойдаланиш, танқидий баҳолаш, андрогендан бошка гормонга ўтишдаги ёндашувлар, даволаш усуллари буйича тадқиқот ўтказганлар.⁹ Тадқиқот ўтказишдан мақсад НАШ билан оғриган беморлар учун андрогеннинг пасайиши буйича консенсусни ишлаб чиқиш бўлиб, шу мақсадда улар мавзу буйича адабиётларни ўрганиш натижалари билан биргаликда 12 нафар НАШни даволовчи шифокорларнинг тажрибаларини кўриб чиқдилар.⁹ Улар адабиётларни кўриб чиқиб НАШ билан оғриган беморларда андроген гормонини тез олиб ташлаш билан боғлиқ потенциал ҳавотирларни, касалликнинг хуруж частотаси ва зурайиш хавфи мавжудлигини аниқладилар ва шифокорлар НАШнинг бу хуружларининг кўпайиши ва олиб ташлашнинг мумкин бўлган асоратларини олдини олиш учун кўпинча андрогеннинг миқдорини камайтиришларини аниқладилар.⁹

НАШни андроген билан даволашнинг чидамлилиги ва эффективлиги мавзусида Брас Л. Зураш Донна К. Давис Антони Ж. Косталдо Сандра ва бошқалар текширув ўтказганлар.¹⁰ Улар ретроспектив усулидан фойдаланиб НАШ билан касалланган 650 та беморларда интернетда аноним тадқиқот ўтказдилар, дастлабки сўровнома асосида беморлар куйидаги гуруҳларга бўлиндилар: олдин АА(17-а-Alkylated androgen 17-а-Alkylated androgen) қабул қилган, ҳозир АА қабул қилаётган, ҳеч қачон АА олмаган.¹⁰ Улар тадқиқотдан куйидаги натижаларни олдилар: статистик тадқиқотларни кўрсатишича, андроген олган беморларда касаллик хуружи ва ўткирлиги камайган, самарадорликда муҳум ўзгарувчанлик кузатилган.¹⁰ ААдан фойдаланишни тўхтатганларнинг хабар беришича, АА сезиларли даражадан камроқ фойда берган, ААнинг фойдали таъсири бу дозада кузатилмади, аммо деярли барча фойдаланувчиларнинг хабар беришларича ўткир хуружлар дозанинг қанчалик самарадорлигига боғлиқ.¹⁰

Алберт Л. Шеффер, MD., Дуглас Т Ферон, MD., ва К. Франк Остен, MD. ва бошқалар Наслий ангионевротик шишда андроген терапиянинг клиник ва биокимёвий самарадорлигини ўрганганлар. Тадқиқотда беморларнинг ҳаммаси 5 мгдан Охуметолон [17-beta-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5-alpha-androstan-3-one] нинг дастлабки суткалик дозасини қабул қилганлар, кузатилиши мумкин бўлган аъломатлар камида 2-3 ой давомида назорат қилинган.¹¹ Текширувдаги беморлар 8 эркак ва 8 аёл булган. Постпубертал ёшдаги беморлар даволанмаса ойлаб ангионевротик шишнинг тери ёки ошқозон-ичак трактининг хуружларини бошдан кечиради.¹¹ Статистик жиҳатдан аҳамиятлиси шундаки, кон зардобидаги С1 комплементининг даражаси 129% ни ташкил этган, бошка даволаш туридан кейин эса 83% ни ташкил этган.¹¹

С1 ингибитори етишмовчилигида ўринбосар терапия

Марс А. Риедл, МД; Жонатхан А. Бернстеин, МД; Хенрй Ли, МД; Авнер Решеф, МД; Виллиам Лумрй, МД; Думитру Молдован, МД; Хенриетте Фаркас, МД; Робйн Левй, МД ва бошқалар рекомбинант инсон С1-эстераза ингибиторининг ирсий ангионевротик шиш хуруж симптомларини енгиллаштиришини рандомизацияланган, плацебо-назорат остидаги синов усули орқали ўрганганлар.¹² Текширувда рандом (тасодифий танлаш) методидан фойдаланиб периферик, қорин, юз ва ёки орофарингеал, ларингеал хуружлари билан оғриган 75 нафар 13 ёшдан катта беморларнинг 44 тасига рекомбинант С1-эстераза ингибитор (Руконест 50 U /кг), 31 тасига эса тузли эритма (плацебо) бериб (3:2) самарадорлик баҳоланди.¹² Беморларнинг даволаш эффекти саволномаси ва визуал аналог шкаласи бўйича жавоблари текширилди.¹²

Даволаш эффекти саволномаси бўйича касаллик хуружларида симптомларни бартараф этишининг ўртача вақти рекомбинант С1 ингибитори билан даволанган беморларда 90 минут, тузли эритма қабул қилганларда 152 минут бўлган, визуал аналог шкаласи бўйича рекомбинант С1 ингибитори билан даволанган беморларда 75 минут, тузли эритма қабул қилганларда эса 303 минут бўлган.¹²

Авнер Решеф, Весна Гривчева-Пановска, Ахарон Кессел, Шмуел Кивити ва бошқалар болалардаги наслий ангионевротик хуружни даволашда рекомбинант С1 эстераза ингибиторининг самарадорлигини ўрганганлар, ушбу тадқиқот 2 та босқични ўз ичига олиб 2-13 ёшли болаларда ўтказилган ва наслий ангиоэдема хуружларида томир ичига рекомбинант С1 эстераза ингибитори (50 U/Кг) юбориб даволанган.¹³ Тадқиқотда визуал аналог шкаласи бўйича симптомларнинг бартараф этилиш бошланғич вақти бошланғич даражадан 20 ммга пасайган, иккинчи визуал аналог шкаласи бўйича кичик симптомларнинг бошланғич вақти 20 ммга ошган.¹³

Марс А Риедл, Робйн Ж Левй, Даниел Суез, Ричард Ф Лоскей, Жамес W Бакер, Анураг Релан, Бруссе Л Зурав ва бошқалар Шимолий Америка аҳолиси ўртасида ирсий ангионевротик шиш хуружларини даволаш учун рекомбинант С1 ингибитори самарадорлиги ва ҳавфсизлигини аниқлаш бўйича тадқиқот ўтказганлар, ушбу тадқиқотда наслий ангионевротик хуружлари бўлган беморлар вена ичига 50 U/кг дозадан рекомбинант С1 ингибиторини юбориш усули билан даволанганлар.¹⁴ Даволанаётган беморларнинг 62 тасида 168 та касаллик хуружи кузатилган, хуружларнинг жаъми 90% и рекомбинант С1 ингибиторнинг бир марталик 50 U/кг дозаси билан даволанган, дастлабки 5 та хуружда симптомларнинг бартараф этилиш вақти 37-67 минут булган.¹⁴ Ушбу даволаш турида дозани ошириш талаб қилинмади, уттиз тўққиз бемор (63%) камида битта даволаш пайтида юзага келган нохуш ҳодисани қайд этди, аксарият ҳодисалар енгил ва ўртача даражада баҳоланди, даволаниш натижасида юзага келган еттита оғир нохуш ҳодиса ҳақида хабар берилган ва уларнинг барчаси рекомбинант С1 ингибитори билан даволашга боғлиқ эмас деб ҳисобланган.¹⁴

Хулоса

Наслий ангионевротик шишининг янги музлатилган плазма, рекомбинант C1 ингибитор ва андроген билан даволаш турлари ўрганилди. Янги музлатилган плазма билан даволаш усули тез ва арзон лекин 5% беморларда анафилаксия бериши мумкин, амалиёт ўтказилиш вақтида мутахассисларнинг қатъий назорати шарт. Рекомбинант C1 ингибитор препаратлари қиммат бўлиб Ўзбекистонда ишлатилмайди ва андроген терапияда эса врач беморни узоқ муддат давомида назорат қилиши керак, андроген дозасини бирданига камайтириш ёки препаратни олиб ташлаш ноҳуш ҳолатларга сабаб бўлиши мумкин. Даволаш тури ҳар бир беморга индивидуал равишда танланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. VIRGINIA H. DONALDSON, M.D. and RICHARD R. EVANS, M.D. Cleveland, Ohio, "A Biochemical Abnormality in Hereditary Angioneurotic Edema" *AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE* 35, 07.1963.
2. [M M Frank](#), [J A Gelfand](#), [J P Atkinson](#), Hereditary angioedema: the clinical syndrome and its management, *Annals of Internal Medicine* 84:580-593.
3. [Konrad Bork](#), [Karin Wulff](#), [Guenther Witzke](#), [Thomas Machnig](#) and [Jochen Hardt](#), Treatment of patients with hereditary angioedema with the c.988A>G (p.Lys330Glu) variant in the plasminogen gene, *Orphanet Journal of Rare Diseases* 2020, 15:52.
4. Bruce L. Zuraw, M.D., Hereditary Angioedema, *The new england journal of medicine* september 4, 2008.
5. Г.Н.Дранник, Учебник Клиническая иммунология и аллергология, *Одесса АстроПринт-1999*.
6. Nicole Wentzela, Angelica Panieria, Maryam Ayazib, Siphon Duncan Ntshalintshali, Zahra Pourpakb, Di Hawardend, Paul Potterd, Michael E. Levine, Mohammad Reza Fazlollahib and Jonathan Peterd, Fresh frozen plasma for on-demand hereditary angioedema treatment in South Africa and Iran, *World Allergy Organization Journal* (2019) 12.

7. Aya Saeb, Karen H. Hagglund and Christine T. Cigolle, Using Fresh Frozen Plasma for Acute Airway Angioedema to Prevent Intubation in the Emergency Department: A Retrospective Cohort Study, *Hindawi Publishing Corporation*.

Emergency Medicine International Volume 2016, Article ID 6091510, 6 pages.

8. Michael Prematta, MD; Joshua G. Gibbs, DO; Ellen L. Pratt, MD; Tracy R. Stoughton, MD; and Timothy J. Craig, DO, Fresh frozen plasma for the treatment of hereditary angioedema, *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2007;98:383–388.

9. Douglas T. Johnston, D.O., H. Henry Li, M.D., Ph.D., Timothy J. Craig, D.O., Jonathan A. Bernstein, M.D., John Anderson, M.D., Kusumam Joseph, Ph.D., R.N., Marc A. Riedl, M.D., Androgen use in hereditary angioedema: A critical appraisal and approaches to transitioning from androgens to other therapies, *Allergy and Asthma Proceedings*, January 2021, Vol. 42.

10. Bruce L. Zuraw, MD, Donna K. Davis, BA, Anthony J. Castaldo, MPA, and Sandra C. Christiansen, MD, La Jolla and San Diego, Calif; and Honolulu, Hawaii, Tolerability and Effectiveness of 17-a-Alkylated Androgen Therapy for Hereditary Angioedema: A Re-examination, *ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT MONTH* 2016.

11. Albert L. Sheffer, M.D., Douglas T. Fearon, M.D., and K. Frank Austen, M.D. Boston, Mass, Clinical and biochemical effects of impeded androgen (oxymetholone)therapy of hereditary angioedema, *ALLERGY CLIN. IMMUNOL OCTOBER* 1979.

12. Marc A. Riedl, MD; Jonathan A. Bernstein, MD; Henry Li, MD; Avner Reshef, MD; William Lumry, MD; Dumitru Moldovan, MD; Henriette Farkas, MD; Robyn Levy, MD; James Baker, MD; Yun Hardiman, MS; Mark C. Totoritis, MD; Anurag Relan, MD; and Marco Cicardi, MD; on behalf of the Study 1310 Investigators, Recombinant human C1-esterase inhibitor relieves symptoms of hereditary angioedema attacks: phase 3, randomized, placebo-controlled trial, *Ann Allergy Asthma Immunol* 112 (2014).

13. Riedl MA, Bernstein JA, Li H *et al*. Recombinant human C1-esterase inhibitor relieves symptoms of hereditary angioedema attacks: phase 3, randomized, placebocontrolled trial. *Ann. Allergy Asthma Immunol*. 112(2), 163–169; e161 (2014).

14. Riedl M. Hereditary angioedema therapies in the United States: movement toward an international treatment consensus. *Clin. Ther*. 34(3), 623–630 (2012).